

Ogni anno, tonnellate di attrezzature da pesca vengono riversate nell'oceano a livello globale, causando **gravi minacce** agli habitat marini e alla fauna selvatica, nonché **danni economici al settore della pesca**. La **localizzazione** e il **recupero** tempestivo delle attrezzature da pesca smarrite può **ridurre al minimo** questo **rischio**, contribuire a preservare i nostri oceani e dare impulso al settore della pesca.

Attraverso la collaborazione tra il settore della pesca, la scienza e le ONG, il progetto **NETTAG+** si propone di:

PREVENIRE

I PESCATORI COME CUSTODI E PULITORI DELL'OCEANO

Mettere il settore della pesca, in particolare i pescatori professionisti, in condizione di adottare metodi di pesca più rispettosi dell'ambiente, prevenire i rifiuti marini e rendere più responsabile il comportamento degli utenti.

Creare condizioni adeguate per la ricezione e il trattamento dei rifiuti nei porti pescherecci, anche attraverso il riciclaggio e il riutilizzo.

Riconoscere e premiare il servizio volontario fornito dai pescatori quando recuperano i rifiuti marini raccolti passivamente dalle attrezzature da pesca.

EVITARE

LOCALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DA PESCA CON TAG ACUSTICI

Sviluppare e progettare tag acustici da applicare alle attrezzature da pesca come soluzione sostenibile, economica e innovativa a basso impatto per migliorare la mappatura, la localizzazione e il recupero delle attrezzature da pesca smarrite.

Migliorare un sistema robotico di superficie collegato al sistema di marcatura acustica con tag per la localizzazione/recupero delle attrezzature da pesca smarrite.

MITIGARE

INDIVIDUAZIONE E RIMOZIONE DI ATTREZZI DA PESCA PERSI E/O ABBANDONATI

Sviluppare un sistema per rilevare gli attrezzi da pesca persi e/o abbandonati nella colonna d'acqua dell'oceano e sul fondale marino.

Sviluppare insieme ai pescatori uno strumento robotico per individuare, mappare, seguire e recuperare gli attrezzi da pesca persi e/o abbandonati.

Le tre soluzioni **NETTAG+** saranno testate, convalidate e dimostrate in condizioni reali nei paesi dell'Atlantico e del Mediterraneo:

Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Malta e Regno Unito

Azioni principali di NETTAG+:

- ➔ **AZIONI DI CONSAPEVOLEZZA, WORKSHOP PARTECIPATIVI ED EVENTI DI DIMOSTRAZIONE** con i pescatori sulla prevenzione e il recupero dei rifiuti marini.
- ➔ **VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEGLI ATTREZZI DA PESCA PERSI E/O ABBANDONATI** e delle soluzioni tecnologiche sviluppate.
- ➔ **SVILUPPO E TEST DI SOLUZIONI SMART E AMBIENTALI PER LA PREVENZIONE E IL RECUPERO DI ATTREZZI DA PESCA PERSI E/O ABBANDONATI** attraverso sistemi tecnologici di tagging, mappatura e recupero.
- ➔ **AZIONI DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE** dei risultati di NETTAG+ a responsabili politici, industria, pescatori, scienziati, progetti UE e pubblico in generale.

Cosa vogliamo ottenere:

- ➔ Testare e utilizzare efficacemente i tag NETTAG+ sulle attrezzature da pesca per evitarne la perdita e l'abbandono.
- ➔ Lavorare a stretto contatto con i pescatori affinché fungano da custodi e pulitori dei nostri mari, affrontando il problema dell'inquinamento marino.
- ➔ Contribuire alla salute degli oceani attraverso operazioni di recupero e una maggiore consapevolezza.
- ➔ Ridurre gli impatti negativi degli attrezzi da pesca persi e/o abbandonati sulla vita e sugli habitat marini.

NETTAG+ raggruppa un team internazionale e multidisciplinare proveniente da **7 paesi diversi**, che comprende scienziati, settore ittico, autorità governative della pesca, ONG, aziende tecnologiche e di gestione della conoscenza.

NETTAG+ si rivolge ai seguenti gruppi:

Pescatori

Produttori di attrezzature da pesca

Autorità portuali

Responsabili delle politiche

Cittadini

MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS
PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR FISHERIES, AGRICULTURE AND ANIMAL RIGHTS

Il **NETTAG+** è un progetto triennale finanziato dal programma Horizon Europe dell'Unione Europea, che contribuisce attivamente alla missione dell'Unione Europea 'Restore our ocean and waters by 2030'.

Seguici:
nettagplus.eu

@NetTagProject

Finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe, sovvenzione n. 101112812 (NETTAG+). I punti di vista e le opinioni espresse sono esclusivamente dell'autore (o degli autori) e non riflettono necessariamente la posizione dell'Unione europea o dell'autorità che eroga la sovvenzione. Né l'Unione europea né l'autorità che eroga la sovvenzione possono essere ritenute responsabili di tali affermazioni.

I partner britannici University of Newcastle Upon Tyne e Succorfish Ltd. sono finanziati dall'UKRI nell'ambito dell'accordo sull'associazione del Regno Unito a Horizon Europe (sovvenzione n. 10066822).

NETTAG+

Prevenire, Evitare e Mitigare gli impatti ambientali delle attrezzature da pesca e dei relativi rifiuti marini

